

MINIMIZAÇÃO DE EFEITOS DO RELEVO NA ILUMINAÇÃO DE ALVOS: AVALIAÇÃO EM IMAGENS DE VARP

NILTON NOBUHIRO IMAI
ISABELE CANESIN LONGO
WILLIAN HENRIQUE GUILHERME MARQUES
MARIANA BARDELLA THOMAZ
ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – {nilton.imai, isabele.longo, w.marques, m.thomaz, a.tommaselli}@unesp.br

Muito esforço tem sido empreendido para tornar as imagens de sensoriamento remoto tomadas de VARP – Veículo Aéreo Remotamente Pilotado melhores para análise. Entretanto, pouca atenção tem sido dada para a variação de iluminação causada pelo relevo. Essas variações podem ser agravadas pelo fato de que essas imagens podem ser tomadas em dia do ano e horários nos quais o sol pode estar com maior inclinação de forma que os raios solares encontrem a superfície do alvo com maior ângulo em relação à normal da superfície. O uso de VARP em levantamentos aéreos de cultivos agrícolas vem se tornando a cada dia mais frequente devido ao grande potencial para estimar inúmeros parâmetros desses cultivos. Muitas dessas estimativas são baseadas na reflectância espectral registrada nas imagens tomadas, sendo aplicadas técnicas de classificação ou de regressão para avaliar o estado de uma cultura agrícola. Nesses casos a minimização dos efeitos do relevo tornam-se importantes. Esses fenômenos são considerados principalmente em áreas de relevo cujas declividades sejam mais acentuadas [1]. Mas em levantamentos aéreos realizados com zênite solar mais acentuado deve-se considerar tais problemas mesmo para terrenos cujas declividades não sejam muito acentuadas, o que pode ser comum em diversas áreas de culturas agrícolas. Esses efeitos podem introduzir erros em classificação ou em inferência [2]. Uma forma de avaliar variações causadas pelo relevo é baseada numa estimativa do valor da iluminação (IL) que é representado pelo cosseno da iluminação ($\cos(i)$) que é dado pela equação $IL = \cos(i) = \cos\theta_0 \cos\theta_n + \sin\theta_0 \sin\theta_n \cos(\phi_0 - \phi_n)$ baseado na lei do cosseno da trigonometria esférica proposto por [3]. Esse modelo relaciona o ângulo zenital solar (θ_0), azimute (ϕ_0), com os ângulos, aspecto (ϕ_n) e declividade (θ_n) do terreno [2]. Representa a iluminação do alvo que esteja de acordo com a geometria especificada. Uma forma simples de minimizar o efeito dessa variação de iluminação é baseada numa transformação de iluminação aplicada na correção de imagens orbitais. A radiância corrigida (L_c) é obtida pelo produto da radiância da imagem (L_o) pela razão entre o cosseno do ângulo zenital solar ($\cos(\theta_0)$) pelo cosseno da iluminação ($\cos(i)$) [2], Modelo 1. Um modelo ainda mais simples, Modelo 2, foi proposto por [4] no qual a radiância corrigida (L_c) é obtida pela razão entre o valor da imagem (L_o) pelo cosseno da iluminação ($\cos(i)$). Esse modelo é considerado limitado para ângulos de iluminação menores do que 45° e declividades menores do que 25° . O modelo proposto por [1], Modelo 3, considera a necessidade de normalizar topograficamente as imagens com o uso de um valor de ângulo de iluminação médio (ILm) sendo o valor corrigido obtido pelo produto do valor da imagem pela razão da diferença entre o ângulo de iluminação e o valor do ângulo de iluminação médio pelo valor do ângulo de iluminação médio. Neste trabalho foram realizadas tomadas de imagens multiespectrais com um VARP utilizando uma câmera SEXTUPLE A7R4 Agrowing, com seis lentes E-mount, baseada na tecnologia da Sony Alpha A7RIV mostrada na figura 1. A câmera foi acoplada num Matrice 300 RTK para realizar as tomadas numa altura de voo de aproximadamente 60 m às 11:00 h. Um alvo foi manufaturado com faces de dimensões 0.5 x 0.5 m, de declividades: 0° (plano), 30° , 40° , 70° e de maneira que o aspecto dessas faces pudessem ser orientadas, figura 2. As faces do alvo foram cobertas com um tecido composto por laminado de PVC e poliéster, devido às suas propriedades favoráveis de reflexão quase difusa. Esse alvo possui dois conjuntos de faces, faixas fx1 e fx2, com declividades iguais, sendo que esses conjuntos estão orientados de forma que seus aspectos tenham diferença de 90° . As imagens foram capturadas para avaliar a qualidade dos resultados da aplicação dos três modelos de correção apresentados. Nesse sentido, o valor de nível digital (ND) médio de uma janela de 25 X 25 representa a radiância de cada uma das faces de acordo com a geometria de iluminação. As imagens foram

processadas com o Agisoft Metashape para produzir uma nuvem de pontos e um ortomosaico que estão apresentadas nas figuras 3a e 3b. Com base no aspecto de cada faixa fx1 e fx2, nas declividades de cada face e na posição do sol foram calculados os valores de iluminação de cada face e aplicados os três modelos de correção nos valores de radiância da banda espectral cujo comprimento de onda central é de 560 nm. Para avaliar a performance de cada modelo, foram calculados os valores de coeficiente de variação entre os valores de ND das faces da fx1 com a face horizontal, das faces da fx2 com a face horizontal e de todas as faces. Os valores de iluminação ($\cos(i)$) das faces em fx1 e fx2 estão apresentados na Tabela 1. Os valores de iluminação das faces da fx1 são elevados, sendo que as faces com declividade maior que zero possuem valores elevados por estarem mais expostos à iluminação solar. As faces com declividade de 25° e 45° recebem maior irradiância. Como todas faces são revestidas com o mesmo material, suas reflectâncias são aproximadamente iguais. Assim sendo deveriam apresentar valores de ND proporcionais aos de iluminação, o que não ocorre, pois, o material não é perfeitamente difuso e pode apresentar componente especular mais acentuada. Os resultados da minimização de variação de radiância com os três modelos, aplicada na imagem tomada 11:00 h, das faces da faixa fx1 e da faixa fx2 estão apresentados na tabela 2 juntamente com os valores de coeficiente de variação dos valores de radiância representados pelos valores de ND originais e corrigidos por cada modelo. Os valores de coeficiente de variação foram calculados para o conjunto de faces da faixa fx1, das faces de fx2, sendo que em ambos casos a face horizontal foi incluída. Também está apresentado o coeficiente de variação de todas as faces. Os melhores modelos de correção encontrados são os modelos 1 e 2 cujos coeficientes de variação para todos os casos são iguais e desempenho similar. Nota-se, também que a faixa fx1 que recebe energia solar com menores ângulos e, portanto, com maior iluminação são mais difíceis de minimizar diferenças, o coeficiente de variação decai de 0,37 para 0,32 enquanto que da faixa fx2 o coeficiente de variação decai de 0,27 para 0,13 com a aplicação dos dois primeiros modelos. É necessário realizar mais testes com outras geometrias de iluminação e a modificação do material que cobre as faces. Também é importante realizar testes em áreas agrícolas reais em diversos horários para avaliar melhor o desempenho desses modelos. Aparentemente os modelos simples de correção do relevo baseados na suposição de que as superfícies sejam perfeitamente difusas podem sofrer maior grau de limitação em determinadas geometrias de iluminação. Apesar das limitações, os modelos 1 e 2 foram capazes de minimizar as diferenças entre os valores de radiância e contribuem para diminuir o efeito do relevo nas estimativas de fator de reflectância em imagens tomadas por RPA.

Figura 1 – Câmera Agrowing com seis lentes

Fonte: autor

Figura 2 – Alvo de faces com declividade conhecida: 0° (plano), 25° , 45° , 60° nas faixas 1 e 2

Fonte: Thomaz (2019)

Figura 3: a. ortomosaico, b. Nuvem de pontos da tomada com a câmera Agrowing

Fonte: autor

Tabela 1 – Valores de iluminação ($\cos(i)$) das faces das duas faces às 11:00 h.

Declividade Face (graus)	Faixa 1	Faixa 2
0	0,7085	0,7085
25	0,9402	0,6324
45	0,9997	0,4847
60	0,9651	0,3343

Fonte: Autor.

Tabela 2: Valores de radiância (ND) original e corrigidos pelos 3 modelos

radiância	horizontal	25° fx1	45° fx1	60° fx1	25° fx2	45° fx2	60° fx2	CV fx1	CV fx2	CV total
original	10,51	22,98	14,66	12,15	7,873	6,07	6,21	0,37	0,27	0,26
Modelo1	10,51	17,32	10,38	8,92	10,830	12,44	13,93	0,32	0,13	0,24
Modelo2	14,84	24,44	14,66	12,59	15,286	17,55	19,66	0,32	0,13	0,24
Modelo3	0,22	6,88	5,60	4,06	1,218	2,81	3,54	0,69	0,77	0,67

Palavras-chaves: variação de iluminação devido ao relevo, calibração radiométrica, imagens de drone, influência da geometria de iluminação na reflectância

Agradecimentos

Este trabalho recebeu auxílio da Fapesp, Processo 2021/06029-7, do CNPq (Processos: 303670/2018-5 e 308747/2021-6).

Referências

- [1] CIVCO, D. L. Topographic normalization of Landsat Thematic Mapper digital imagery. **Photogrammetric Engineering and Remote Sensing**, v. 55, n. 9, p. 1303-1309, sep. 1989.
- [2] M. TEILLET, P.; GUINDON, B.; GOODENOUGH, D. On the Slope-Aspect Correction of Multispectral Scanner Data. **LARS Symposia**, v. 8, 1 dez. 1982.
- [3] SELLERS, W.D. **Physical Climatology**. University of Chicago Press, Chicago 1965
- [4] SMITH, J.A.; LIN, T.L.; RANSON, K.J. The Lambertian Assumption and Landsat Data. **Photogrammetric Engineering and Remote Sensing**, v. 46, n. 9, p. 1183-1189, sep. 1980